

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

WORKING PAPER SERIES

WPS NO/ 263 /2020-09

**KIBRIS SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI VE SOĞUK
SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ**

Ömer Alper ALTUNAY

Prof. Dr. Oya Dağlar MACAR

**KIBRIS SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI VE SOĞUK SAVAŞ
DÖNEMİNDE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ ***

* Bu araştırma makalesi Ömer Alper Altunay'ın "Kıbrıs Sorunu Bağlamında Türk-Yunan İlişkileri (1963-1967) isimli tezinden uyarlanmıştır.

Ömer Alper Altunay**

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar***

Özet

1950'li yılların başlarından itibaren gündeme gelmeye başlayan Kıbrıs sorunu, birbirine komşu iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan'ı karşı karşıya getirmiş ve yıllar sürecektir sancılı ve gergin bir ilişki sürecinin başlamasına neden olmuştur. Dünyada Soğuk Savaş'ın en yoğun ve tehditkar bir biçimde hüküm sürdüğü 1950'li yıllar boyunca, her ikisi de Batı savunma güvenliği için büyük öneme sahip olan Türkiye ve Yunanistan önceleri aralarındaki bu sorunu, Batı güvenlik sistemine zarar vermeden NATO müttefikliği ve iyi komşuluk ilişkileri perspektifinde çözmeye çalışmışlar ancak ilerleyen süreçte gerek iç kamuoylarındaki gelişmelerin etkisiyle gerekse 1960'lerden itibaren tüm dünyada Soğuk Savaş şartlarında yaşanan yumuşamanın ve bloklar arasındaki gerilimin azalmasının da etkisiyle, NATO'nun güvenlik kaygılarını bir kenara bırakarak, Kıbrıs sorunu nedeniyle birbirleri ile çatışmacı bir ilişki geliştirmişler hatta birkaç kez savaşın eşiğine kadar gelmişlerdir. Böyle bir savaşın, NATO'nun güney doğu kanadının çökmesine yol açacağından ve bu durumda Sovyetler Birliği'nin kendisine avantaj yaratacağından endişe eden ABD, her iki taraf üzerindeki ekonomik ve siyasi etkinliğini kullanarak Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşanacak bir savaşı önlemeye çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Enosis, NATO, ABD, SSCB, Türkiye, Yunanistan, Soğuk Savaş

Abstract

The Cyprus Issue which has firstly become the main topic between Turkey and Greece since 1950s, has also turned either countries against each other and sparked to begin a process of getting worse on the bilateral relations. During the

** Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, alper.altunay@ticaret.edu.tr, alperaltunay1992@gmail.com

***** Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, oyadr@ticaret.edu.tr

1950s years on The Cold War that it had been kept going the most intensive and hazardous, The Turkey and The Greece which both are of vital importance for remaining the security of The West Block had strived to resolve the issue in terms of NATO alliance and good neighbour relations at first. But then either Turkey or Greece have preferred to evolve the bilateral relation between them into conflicting owing to The Cyprus Issue by ignoring the security concerns of The NATO, moreover they were on the verge of wage a war on several times, due to the fact that not only the stressful period of The Cold War ended up for all over the earth but also some particular political incidents on internal politics since 1960s. The USA strived to avert a potential war between The Turkey and The Greece owing to The Cyprus Issue through it's political power on either them, concernedly a war between these two countries would imperil the security of southeast of NATO and thus, Soviet Union would take advantage of this opportunity.

Keywords: Cyprus, Enosis, NATO, USA, Soviet Union, Turkey, Greece, Cold War

Giriş

Bu konunun ele alınma nedeni, genel kanının aksine, Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Bloklarının yekpare, kendi içinde tutarlı ve bütünlük siyasi yapılar olmadığı, tam tersi blokların kendi içinde bazı ciddi sorunların yaşandığını ele almaktır. Bunun en somut örneklerinden biri de Batı Bloku içinde yer alan ve ABD'nin SSCB'yi çevreleme politikası için önemli gördüğü Türkiye ve Yunanistan arasında 1950'li yılların ilk yarısından itibaren yaşanmaya başlanan ve bloklar arası soğuk savaş geriliminin görece olarak azalmaya başladığı 1960'lı yıllarda iyice şiddetlenerek bu iki ülkeyi birkaç kez savaşın eşiğine getiren Kıbrıs sorununun, blok içi ilişkileri ne denli derinden etkilediğini ortaya koymaktır. Makalenin sınırlı çerçevesi içinde konu genel hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır.

Literatür Taraması

Literatürde konu ile ilgili olarak çok sayıda değerli çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak Türk dış politikası ya da uluslararası politika çerçevesinde yazılan kitaplarda detaylı bir biçimde ele alınmıştır.

Örneğin Faruk Sönmezoğlu'nun "Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası 1945-1991" kitabında, Soğuk Savaş döneminde Kıbrıs sorunu bağlamında Türk-Yunan ilişkilerini ele almış, Kıbrıs sorununda tarafların karşılıklı tutumlarını, Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu ve zaman içerisinde meydana gelen tavır değişikliklerini, uluslararası platformlarda Kıbrıs sorununu, Kıbrıs antlaşmalarının geçersiz sayılması gerektiğine dair Yunan-Rum tezlerini incelemiştir.

Konuyu uluslararası güç dengeleri bağlamında ele alan bir başka çalışma Şükrü Sina Gürel'e aittir. Gürel "Kıbrıs Tarihi 1878-1960 Kolonyalizm Ulusçuluk ve Uluslararası Politika" isimli kitabında, II. Dünya Savaşı içinde Kıbrıs'ın siyasi durumu, Kıbrıs solu, AKEL'in kuruluşu ve politikaları, İngiliz stratejilerinde Kıbrıs'ın yeri ve önemi, "enosis" hareketinin hız kazanması ve bu süreçte AKEL'in rolü, Kıbrıs Türk toplumunun "enosis" girişimlerine karşı tepkisi, Türkiye'nin Kıbrıs ile ilgilenmeye başlaması, sonrasında sorunun uluslararası nitelik kazanması, Yunanistan'ın sorunu sürekli BM gündemine taşınması, EOKA şiddet eylemlerinin organize edilmesi gibi, aslında Kıbrıs sorunu dediğimiz olaylar zincirini hazırlayan ve özellikle 1960'lardan sonraki gelişmelerin şekillenmesine temel teşkil eden etmenleri ele almıştır.

Literatürün en önemli çalışmalarından biri olan Baskın Oran'ın, "Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular Bulgular Yorumlar 1919-1980" kitabında, 1960-70 aralığında dünyadaki konjonktürel gelişmeleri ve bu dönemde Türkiye ve Yunanistan'daki iç siyasetin durumunu incelemiş, yine aynı dönemde Kıbrıs'ta yaşanan olayları ayrıntılı bir şekilde ele almış, Türkiye'de 27 Mayıs askeri yönetiminin Kıbrıs politikalarını ve takip eden yıllarda Kıbrıs'ta yaşanan 1963-64-67 bunalımlarını, bu süreçte BM ve ABD'nin çözüm arayışlarını, Bağlantısızlar'ın Kıbrıs sorununa bakış açılarını, Kıbrıs sorununun iki ülkedeki azınlıklar üzerindeki olumsuz etkilerini, dönemin özelliklerini, uluslararası ortamı, Türkiye'nin 1960'lı yıllar boyunca siyasi ve ekonomik yapısında meydana gelen değişiklikleri, aynı dönemde Yunanistan'daki siyasi ve ekonomik gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.

Bir başka önemli çalışma ise Fahir Armaoğlu'nun, "20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995" kitabıdır. Bu çalışmada Fahir Armaoğlu kronolojik bir düzen takip ederek Soğuk Savaş dönemini ve bu dönemde yaşanan gelişmeleri, Avrupa'da Sovyet işgali, Sosyalist Blokun kurulması, Truman Doktrini, Marshall Planı, Batı Avrupa Birliği'nin kurulması, NATO'nun kurulması, Eisenhower Doktrini, bloklarda yaşana yapı değişikliği, nükleer silahlanma yarışı ve sonrasında gelen silahsızlanma çabaları ve SALT 1 ve SALT 2 antlaşmaları gibi Soğuk Savaş döneminin genel karakteristiğini yansıtan konuları çok geniş bir biçimde ele almıştır.

Mehmet Sarıca, Erdoğan Teziç, Özer Eskiurt, "Kıbrıs Tarihi" adlı ortak eserlerinde ise, 1960 Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren gelişen süreçleri ele almış, Kıbrıs devleti ve bağımsızlık kavramı, Kıbrıs devletinde yargı mekanizmasının işleyişi, 1960 Anayasası ile getirilen statükonun değiştirilmesine yönelik Rum iddialarının hukuki dayanakları ve idari gerekçeleri, ayrıca Kıbrıs Rum yöneticilerinin anayasa dışında yapmak istedikleri diğer değişiklikler, Kıbrıs Devletini meydana getiren kurucu antlaşmaların, BM şartına aykırı olduğuna dair argümanlar, bu dönemde Türkiye ve Yunanistan'daki iç siyasi gelişmeler ve bunların Kıbrıs'a yansımaları, BM'nin tüm bu sürece dair girişim ve katkıları, NATO'nun tutumu ve Kıbrıs sorunu nedeniyle Türk-ABD ilişkileri ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.

Yukarıda belirtilen bu önemli çalışmalarda genel olarak Soğuk Savaş döneminin gelişmeleri bloklar arası ilişkiler çerçevesinde ele alınarak uluslararası güç dengesi net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu çalışmada ise bloklar arası ilişkiden ziyade blok içi ilişkilere üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

Soğuk Savaşın Başlangıcı ve Blokların Oluşması

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte, uluslararası siyasal sistemde çok büyük ve çok köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Savaş sonrasında ortaya iki süper güç çıkmış ve savaştan yıkık durumda çıkan Avrupa devletleri bu iki süper gücün liderliği etrafında kümelenmişlerdir (Sander, 2014: 201). Bu kümelenme sonucunda politik bağlamda birbirine rakip iki blok oluşmuştur. Bu iki bloğun arasındaki ilişkiler de, karşılıklı güç dengeleri nedeniyle, sıcak bir çatışmaya girmeksizin, yıllarca çekişmeli bir soğuk savaş biçiminde cereyan etmiştir. Bir başka deyişle Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı sonrasında dünya güçler dengesinde meydana gelen boşluğun doldurulma yarışı olmuştur (Uçarol, 2000: 616).

Askeri ve siyasi bağlamda, karşı tarafa üstünlük sağlamaya yönelik rekabet ve tehdit eksenli ilişkilerin yaşandığı bu dönemin en belirleyici özelliği ise iki süper gücün kendi siyasal ve ekonomik modelini dünyanın geri kalanına empoze etme mücadelesi içine girmeleri (Girgin, 2002: 28) ve bunun bir sonucu olarak da karşılıklı silahlanma yarışı ve özellikle tüm dünyayı defalarca yok etmeye yetecek kadar nükleer silahın üretilmiş ve stoklanmış olmasıdır.

II. Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından, Sovyetler Birliği, Amerika ve İngiltere arasında Almanya'ya karşı kurulan zorunlu ve karşılıklı çıkara dayalı askeri işbirliği sona ermiştir. Savaş sonunda Stalin, kazanılan askeri zafer ve Rus halkının çektiği acıların karşılığını toprak olarak almak istemiştir (Kissinger, 2011: 404). Bunun sonucunda, ABD'nin liderliğindeki Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki mücadele olan Soğuk Savaş ortaya çıkmıştır (Kongar, 2006: 176). Doğu ve Batı Avrupa'nın siyasi şekillenmesi ile ilgili olarak, ABD ile SSCB arasında 1947 yılı başlarına kadar örtülü olarak devam eden anlaşmazlıklar, 12 Mart 1947 tarihinde Truman Doktrininin ilan edilmesiyle, iyiden iyiye görünür bir hal almıştır. Truman Doktrini, savaş sonrasında Avrupa'daki güç dengesinde Sovyetler Birliği'nin rakipsiz kalması üzerine, bu boşluğun Amerika tarafından doldurulacağını ilan edilmesidir (Sönmezoğlu, 2016: 21). ABD Kongresinde çeşitli tartışmalara neden olan doktrin 22 Mayıs 1947'de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir (Satterhwaite, 1974: 74).

Yüzyıla yakın bir süredir Monroe Doktrini kapsamında izlediği "yalnızcılık" politikası gereği, Birinci Dünya Savaşı'na katılmayan ve savaş sonrası Avrupa'daki siyasi gelişmelere doğrudan müdahil olmayan ABD, değişen koşullar altında İkinci Dünya Savaşı'na hem doğrudan katılmış ve savaşın müttefik kuvvetlerce kazanılmasına çok büyük katkı yapmış hem de savaş sonrasında

SSCB'nin Avrupa'yı domine etmesine engel olmak üzere harekete geçerek Batı ittifakını kendi etrafında örgütlemiştir. Truman Doktrini ile birlikte ABD ve Sovyetler Birliği arasında II. Dünya Savaşı sırasında var olan işbirliğinin konjonktürel olduğu ve artık işbirliğinin yerini bir Soğuk Savaş ortamının alacağı ilan edilmiş oldu (Erhan, 2004: 535). Daha sonra yaşanan gelişmelerle birlikte dünyada kutuplaşma ve bloklaşma hızlanarak devam etmiş ve önce 4 Nisan 1949'da ABD önderliğinde NATO, sonra da 14 Mayıs 1955'de SSCB önderliğinde Varşova Paktı kurulmuştur (Merih, 2006: 54-56).

Yaklaşık on beş yıl devam eden sert ve keskin kutuplaşma, beraberinde hızlı bir silahlanma yarışını da getirmiş ve bu da tarafların sadece Avrupa kıtası üzerindeki rekabeti ile sınırlı kalmayıp, Güney Amerika ve Asya kıtalarını da kapsayacak şekilde, hemen hemen tüm dünyada etkinlik ve egemenlik tesis etmeye yönelik hızlı bir bloklar arası çekişmeyi ve mücadeleyi de beraberinde getirmiştir.

Batı Bloku İçin Türkiye ve Yunanistan'ın Önemi

II. Dünya Savaşı sonrası özellikle Yunanistan ve Türkiye, Sovyet tehdidine karşı fiziki yakınlık ve etki alanı bağlamında risk altındaki ülkeler konumundaydı. Truman Doktrini bu iki ülkeyi Sovyet tehdidine karşı daha güçlü hale getirmeyi ve Sovyetlerin bu ülkeleri kapsayacak şekilde genişlemesini engellemeyi hedefliyordu (Spainer, 1973: 40-45). Nitekim, Truman 12 Mart 1948 tarihinde Kongre'de yaptığı konuşmasının ilk kısmında, Yunanistan'daki iç savaşta komünistlere karşı sağcılara yardım yapılması gerektiğini, ikinci kısmında ise Türkiye'ye yardım yapılmasının Ortadoğu'nun mevcut yapısının korunması için gerekli olduğunu söylüyordu (Recommendation for Assistance to Greece and Turkey, House of Representatives, 80. Congress, I. Session, Document No. 171, March 12 1947). Aslında Türkiye, Nisan 1949'da NATO kurulur kurulmaz üyelik için başvurmuş ancak beklediği olumlu cevabı alamamıştır. Ancak ilerleyen bir birkaç yıl içerisinde ABD, Soğuk Savaş sürecinde SSCB'ne karşı hazırladığı savaş planlarında Türkiye'nin kendisine sağlayabileceği büyük avantajların farkına varmıştı. Artık Amerikan yönetim çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, muhtemel bir savaş durumunda, Amerikan taleplerinin Türkiye tarafından reddedilmesi ve Türkiye'nin böyle bir savaşta tarafsız kalmaya karar vermiş olması ihtimali endişe yaratmaya başlamıştı. Türkiye'nin Batı ittifakına resmi olarak dahil edilmemesi ve bu haldeyken bir savaşın çıkması durumunda, müttefik olarak davranıp davranmayacağı belirsizlik taşımaktaydı. NATO'ya alınmaması halinde, kendisi de bir saldırıya uğramamışsa, tarafsız kalabilirdi. Böyle bir durum ABD'nin ve genelde Batı dünyasının çıkarlarına aykırı olacaktı. Ayrıca, SSCB'ne karşı sadece Batı Avrupa'da savunma önlemi almanın yeterli olmayacağı Kore Savaşı ile ortaya çıkmıştı. 26 Şubat 1951 tarihinde yapılan "Batı Doğu Mücadelesinde Türkiye'nin Konumu" başlıklı Amerikan istihbarat değerlendirmesinde; muhtemel bir Sovyet saldırısı durumunda Türkiye'nin Amerika tarafından savunulacağına dair resmi bir güvenceye kavuşması halinde ancak Türkiye'de üs temin edilmesinin mümkün olabileceği ifade edilmiştir. .Daha

açık bir ifadeyle, Batı savunma konseptine resmi olarak dahil edilmedikçe, Türkiye topraklarında askeri üs temin edilemeyeceği net bir şekilde görülmüştür (Bölme, 2012: 58). Sonuçta Türkiye'nin NATO'ya alınması Batı güvenliği ve çıkarları için, en uygun çözüm olarak belirginleşmişti. Böylelikle 1951 yılı Mayıs ayında Türkiye'nin NATO'ya dahil edilmesi Amerikan Millî Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmiştir (Lefler, 1985: 823).

Ancak İngiltere, ilk başlarda Türkiye'nin NATO'ya alınmasına itiraz etmiştir. İngiltere'nin itirazı, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olmadığını düşündüğünden değil, Türkiye'yi kendi kurmayı planladığı Ortadoğu Savunma Örgütü'ne almak istemesinden kaynaklanmıştır. Ancak, ABD'nin Türkiye'yi NATO'ya dahil etmek istemesi ve bu konudaki stratejik bakış açısının etkisi ile İngiltere bu konudaki muhalefetini geri çekmiş ve 18 Temmuz 1951 tarihinden itibaren Türkiye'nin Yunanistan ile birlikte NATO'ya alınmasına onay vermiştir. ABD'nin görüşü ise Türkiye'yi NATO'ya üye olarak alırken aynı anda Yunanistan'ı da NATO'ya dahil etmek ve bu iki ülkeyi eş zamanlı olarak Batı savunma paktının bir parçası haline getirerek, Sovyetler Birliği'ni güneyden çevrelemektir. Amerika ve İngiltere'nin yanı sıra Fransa da, 1951 yılı Eylül ayından itibaren Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte NATO'ya alınmasını desteklemiştir (Kubicek, 2008: 27). Ottawa'da 15 Eylül 1951'de toplanan NATO Bakanlar Konseyi, ABD'nin önerisi ile Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya üye olarak davet edilmesine oybirliği ile karar vermiş, iki gün sonra 17 Ekim 1951'de Londra'daki NATO Merkezi'nde Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'ya katılmasını sağlayacak bir protokol imzalanmıştır (Tezcan, 1994: 58).

SSCB ile çıkabilecek muhtemel bir savaşta Türkiye jeostratejik konumu nedeniyle NATO savunmasına büyük katkı sağlama potansiyeline sahipti. Ayrıca Batı'nın ekonomik çıkarları için çok büyük öneme sahip olan Ortadoğu petrol kaynaklarının ve bölgedeki hava üslerinin korunması yönelik olarak SSCB'ni bölgede engelleyebilme ve durdurabilme kabiliyetinden dolayı Batı savunma konsepti için adeta kilit konumdaydı. Türkiye bu özellikleri nedeniyle NATO'ya dahil edilmiş, Türkiye'den dolayı, tamamlayıcı unsur olarak Yunanistan da NATO üyesi yapılmıştır (Smith, 2000: 94). Bir diğer görüşe göre Yunanistan, ABD'nin stratejik ihtiyaçlarından dolayı değil, Amerika'daki güçlü Yunan lobisinin girişimleri sayesinde NATO'ya alınmıştır (Coulombis, 1966: 5). Ancak bu görüşü değerlendirirken, ABD'nin Türkiye ve Yunanistan 'ı birlikte NATO üyesi yaparak, Sovyetler Birliği'ni güneyden çevrelemeyi amaçladığını da unutmamak gerekir.

1945'ten itibaren Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkileri resmen bozulmuş, 19 Mart 1945 tarihinde SSCB, Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını feshetmiş ve antlaşmanın yenilenebilmesi için Kars ve Ardahan illerinin kendisine verilmesini, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden gözden geçirilmesini, boğazlarda kendisine askeri üs verilmesini ve ortak savunma sistemi kurulmasını talep etmiştir. Bu durumda Türkiye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit algısı ile karşı karşıya kalmıştır. Somutlaşan Sovyet tehdidi

Türkiye'nin daha büyük bir savunma ve güvenlik finansmanı sorunu ile karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Kendi savunma sanayine sahip olmayan Türkiye, yeni savunma gereksiniminin getirdiği finansal yükü de kendi başına karşılayacak parasal imkanlara sahip olmadığından, mecburen ABD'nin liderliğini yaptığı Batı Bloğuna yaklaşmak durumunda kalmıştır.

Bu perspektiften bakıldığında, Türkiye'nin Batı savunma konseptine dahil oluşu her iki tarafın da karşılıklı olarak birbirlerine duydukları gereksinimden kaynaklanmıştır. Türkiye'nin yanı başında hissettiği açık Sovyet tehdidi, ABD'nin Sovyetler Birliği'ni güneyden çevreleme politikası ve muhtemel bir savaşta SSCB'ni durdurucu güç olarak Türkiye'ye yüklediği tampon görevi bir araya gelince, Türkiye'nin Batı dünyası için ifade ettiği önem artmış ve Türkiye'nin NATO'ya giriş süreci hızlanmıştır. Amerika ve İngiltere, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tehditlerini, toprak ve üs taleplerini çok iyi bir şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi kendi kontrol alanlarına çekmekte hiç zorlanmamışlardır. Türkiye'de zaten bu konuda son derece istekli ve gönüllü bir durumdadır. Ancak ABD'nin Türkiye'ye dair bu stratejik değerlendirmesi diğer Batı ülkeleri tarafından hemen paylaşılmamış, Belçika, Danimarka, Norveç, Lüksemburg ve Hollanda gibi ülkeler, başlangıçta Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya dahil edilmesine karşı çıkmışlar ancak Amerika ve İngiltere'nin stratejik gereksinimlerinden kaynaklanan taleplerine karşı direnemeyerek, Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya alınmasını kabul etmek zorunda kalmışlardır.

Sorunun Ortaya Çıkışı ve Türkiye, Yunanistan ve Batı Bloğunun Tavrı

Kıbrıs 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiş ve 300 yıl süreyle Türk egemenliği altında kalmıştır. Kıbrıs sorununun kökeni ise 19. Yüzyılın son çeyreğine kadar uzanmaktadır. Her bakımdan zayıflamış durumda olan Osmanlı Devleti, Rusya'nın Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işgal ve egemenlik faaliyetlerine engel olamadığı için, 1878 yılında İngiltere'yle, kendisini Rusya'ya karşı koruması karşılığında, Osmanlı-İngiliz ittifak antlaşmasını imzalamıştır (Uçarol, 1998: 61). Söz konusu antlaşma hükümleri gereği, adanın mülkiyeti Osmanlı'da kalmak kaydıyla, askeri, idari ve mali her bakımdan egemenlik hakkı İngilizlere verilmiştir. Sultan II. Abdülhamit'in bu konudaki fermanı 12 Temmuz 1878'de İngiliz Amiralin huzurunda okunmuş ve Kıbrıs'taki 308 yıl süren Osmanlı yönetimi sona ermiştir. Antlaşmaya göre Doğu Anadolu'daki Rus işgali sona erdiğinde, söz konusu ittifak anlaşması son bulacak, İngilizler adayı boşaltacak ve Kıbrıs adası tekrar Osmanlı egemenliğine geri dönecekti.

Ancak, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın tarafında yer alması üzerine, İngiltere 5 Kasım 1914 tarihinde yayınladığı bir "Krallık Konseyi Emirnamesi" ile söz konusu 1878 İttifak Antlaşmasını feshederek, Kıbrıs'ı

İngiliz Kralı'nın mülkü haline getirdiğini ilan etmiş, bir başka deyişle adayı ilhak etmiştir (Gürel, 1984: 68). Daha sonra Lozan'da Kıbrıs'ın statüsü ile ilgili düzenleme yapılmış, görüşmeler sonucunda konu Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmış ve 1923'de imzalanan Lozan Antlaşması'nın 20. Maddesiyle Türkiye, İngiltere'nin "Krallık Konseyi Emirnamesini" yani ilhakı tanıyarak, Kıbrıs'tan hukuken de vazgeçmiştir (Türkmen, 2017: 555). Bunun üzerine İngiltere 10 Mart 1925'te Kıbrıs'taki "Yüksek Komiserlik" makamını kaldırarak, "Valilik" makamını oluşturmuş ve adayı "Taç Kolonisine" (Crown Colony) dönüştürmüştür. İngiltere Doğu Akdeniz'deki ve buna bağlı olarak Orta Doğu'daki egemenliğini devam ettirebilmek bağlamında, Kıbrıs'a çok büyük bir stratejik önem atfetmiştir. Nitekim adanın kendisi dışında bir başka gücün eline geçmesi durumunda, Ortadoğu egemenliğinin el değiştireceğini anlamış ve Kıbrıs'taki hukuki ve fiili varlığını koruyabilmek için büyük gayret sarf etmiştir.

Kıbrıs'la ilgili bu iddialı İngiliz yaklaşımına rağmen, 2. Dünya Savaşı yıllarında meydana gelen değişiklikler iki önemli sonucun doğmasına yol açmıştır. Sovyetler Birliği, Doğu Akdeniz'e inme stratejisi kapsamında Kıbrıs'taki İngiliz varlığını kendisi için bir engel olarak görüyordu. Bunun üzerine Rusya'da eğittiği komünist Rumları Kıbrıs'a göndererek adada yaşayan Rumları Yunanistan'la birleşme yolunda kışkırtmaya başladı. Bu amaçla 1941 yılında Kıbrıs'ta AKEL (Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou) isimli komünist bir parti kuruldu. Diğeri ise şöyle özetlenebilir; 1945'de İngiltere'de iktidara gelen İşçi Partisi, sömürgeler konusunda esnek bir politika izlemeyi tercih etmiştir. Bu esnek yaklaşım adada Rumlara alan açmış ve tüm milli ve dini törenlerinde Yunanistan'la birleşmek için gösteri yapma ortamı yaratmıştır. Bu sayede "enosis" fikri kamusal alanda açıkça dile getirilmeye ve bu konuda toplumsal ve kitlesel bilinç güçlendirilmeye ve yükseltilmeye başlanmıştır.

Aslında adanın Yunanistan'la birleşmesi fikri yani "enosis" ilk kez Sovyetler Birliği'nin girişimi ile ortaya çıkmış bir olgu değildir. Kökeni 1800'lü yılların başlarına kadar uzanan ve Yunanlıların "Megali İdea" (Büyük İdeal) dedikleri, İstanbul'un geri alınması, Balkanların büyük bölümü, Yunanistan, Ege adaları, Girit, Rodos, Kıbrıs, Trakya ve Anadolu'nun yarından fazlası ve Büyük İskender'in ulaştığı İskenderiye'ye kadar olan topraklar fethedilerek eski Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulması (Akmaral, 2004: 46) hayalinin bir parçası olarak (İsmail, 1998: 4) bu idealin baş savunucusu konumundaki Etniki Eteryay örgütüne kadar uzanmaktadır (Manizade, 1975: 21) "Enosis" Rumların hiç vazgeçemedikleri ve duygu ve fikir dünyalarında her zaman yer almaya devam eden potansiyel bir hedef olarak varlığını hep korumuştur. 1821'deki Yunan bağımsızlık savaşından bu yana, diğer Yunan adaları birer birer *Helen* anavatanları ile birleşmişlerdi ve Kıbrıs da aynı şeyi yapmayı umuyordu (O'Malley, Craig, 2012: 33).

2. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra yaşanan iki önemli değişiklik, hem uluslararası sistemin yapısının hem de bu bütünlem içerisinde Türk Yunan ilişkilerinin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bunlardan biri Soğuk

Savaş, diğeri sömürgelerin kendi kaderini tayin “*self determinasyon*” hakkına dayanarak bağımsızlıklarını ilan etmeleri (Oran, 2001: 593). Bunlardan ilki olan soğuk savaşın ortaya çıkmasıyla birlikte, iki kutuplu uluslararası sisteme geçiş, Türkiye ve Yunanistan arasında kurulacak olan dostluğun temelini oluştururken, ikincisi olan kendi kaderini tayin “*self determinasyon*” hakkı, Kıbrıs sorununu gündeme getirerek, bu dostluğun bozulmasına yol açmıştır (Oran, 2001: 593).

1950’li yılların başından itibaren her iki ülkenin kamuoylarının gündemine gelmeye başlayan Kıbrıs sorunu ilk zamanlarda NATO müttefikliği ve Türk Yunan dostluğu çerçevesinde, her iki ülke hükümetlerince ön plana çıkarılmamaya gayret edildiyse de, 1955’den itibaren Türkiye’nin soruna aktif bir biçimde taraf olmasıyla, ilişkilerin gerildiğini ve gerilediğini görmekteyiz (Oran, 2001: 593). Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin, soğuk savaş düzleminde NATO’ya zarar vereceği ve iki ülke arasındaki muhtemel bir savaşın NATO’nun güneydoğu kanadında büyük bir gedik açılmasına yol açacağı ve bundan istifade edecek olan Sovyetler Birliği’nin güneye yani Akdeniz’e inme stratejisini gerçekleştirmek için elverişli ortam elde edeceğinden endişe eden ABD’nin konuya ağırlığını koymasıyla, hem Türkiye hem de Yunanistan, NATO çıkarlarıyla özdeşleştirdikleri kendi ulusal çıkarlarını göz önüne alarak, ortak bir çözümden anlaşmayı başardılar.

Bu bağlamda, Kıbrıs sorununun ilk aşaması Türk Yunan dostluğu bozulmadan 1960 yılında bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak bunun da nihai ve kalıcı bir çözüm olmadığı kısa süre sonra ortaya çıkmasıyla, Kıbrıs sorunu 1960’lardan itibaren tekrar ve daha şiddetli bir biçimde gündeme gelmiştir. Bu ikinci aşamada artık etkileşim tersine dönmüş ve Türk Yunan ilişkilerindeki gelişmeler Kıbrıs’taki gelişmeleri değil, Kıbrıs’ta yaşananlar, Türk Yunan ilişkilerinin yönünü belirlemeye başlamıştır. Nitekim 1960’dan sonra yaşanan süreçte adada meydana gelen olaylar nedeniyle, Aralık 1963’te, Haziran 1964’te, Ağustos 1964’te ve Kasım 1967’de olmak üzere dört kez Türkiye ile Yunanistan sıcak savaşın eşiğine gelmiştir.

1960’lardan itibaren ne değişmişti de bu iki ülke NATO’nun ve ABD’nin güvenlik kaygılarına rağmen birbirleri ile daha sert ve daha çatışmalı bir ilişki dönemine girebilmişlerdi. Üstelik bu sadece Türk Yunan ilişkilerinde yaşanan bir durum değildi, bu dönemde tüm dünyada ikili anlaşmazlıklar ve çatışmalar birer birer ortaya çıkmaya başlamıştı. Çünkü 1950’li yıllar dünyada soğuk savaş döneminin en keskin, en tehditkar ve en zor yıllarıydı. 2. Dünya Savaşı’nın bitimiyle dünya iki temel kampa ayrılmış ve herkes kendi kampının güvenlik şemsiyesi altında, bir yandan savaşın maddi yıkımını ve psikolojik travmasını iyileştirmeye çalışırken diğer yandan bir daha böyle bir yıkımı yaşamamak adına, aralarındaki ikili sorunları bir yana bırakarak, konsolide bir hayat yaşamaya başlamışlardı. Ancak 1960’lardan itibaren tüm dünyada soğuk savaş ve uluslararası sistemde görece bir yumuşama dönemine girildi. Yumuşama ve tehdit algısında azalma olunca, blok içi anlaşmazlıklar da su yüzüne çıkmaya başladı. 1950’lerde herkes bir arada birbiri ile kenetleniyor ve blok içi sorunlar, güvenlik kaygılarının altında bastırılıyordu, bloklar arası tehdit ve güvenlik kaygısı azalınca, aynı blok içinde yer alan ülkelerin

birbirleri ile olan sorunları görünür hale geldi. Hatta aynı blok içerisinde, blok önderlerine karşı milliyetçi ve özerk politikalar ortaya çıkmaya başladı (Oran, 2001: 716).

Bu dönemde Yunanistan artık Kıbrıs'ı ilhak etme “*enosis*” hedefini çok daha rahat ve açık bir biçimde ifade etmeye ve bu konuda aktif bir uluslararası politika izlemeye başlamış ve bu konuda İngiltere'yi ve Türkiye'yi karşısına alacak girişimlerde bulunmaktan kaçınmamıştır. Türkiye ise 1960 yılında kurulan Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kıbrıslı Türklerin, kurulan yeni devlet içinde elde ettiği siyasi statüden memnun olduğu için, bu noktadan daha geriye gidişi ifade edecek her türlü yeni öneriye karşı çıkarak, bir yandan NATO, BM ve ABD nezdinde büyük bir diplomasi mücadelesi yürütürken diğer yandan da gerekirse Yunanistan ile savaşmak pahasına da olsa, var gücüyle mevcut statükoyu korumaya gayret etmiştir.

Kıbrıs Sorununun Batı Bloku Üzerindeki Etkisi

Kıbrıs sorunu nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanacak bir sıcak savaşın, NATO'nun güneydoğu kanadının çökmesine yol açacağı ve bu durumdan istifade edecek olan Sovyetler Birliği'nin bölgede kendi lehine pozisyon yaratabileceği ihtimali, ABD ve Batı dünyası için büyük bir endişe kaynağı olmuştur. ABD, Türkiye ve Yunanistan'ı NATO'ya dahil ederek SSCB'ni güneyden çevreleme politikasını gütmüş, iki blok arasında yaşanabilecek olası bir savaşta, Türkiye'ye SSCB'ni Kafkasya ve Doğu Akdeniz'de durdurma yada en azından bir süre oyalama ve tampon görevi yapma yükümlülüğünü vermiştir. İki NATO müttefikinin Kıbrıs sorunu gibi bir nedenle birbirleri ile savaşa girişmeleri halinde, söz konusu tampon parçalanmış ve Sovyetler Birliği için alan açılmış olacaktı. ABD için Kıbrıs sorunu, NATO içi bir çatışmaya yol açma riski nedeniyle, ittifakın komünist bloka karşı yürüttüğü askeri ve siyasi mücadelede gereksiz yere fazladan yük almasına neden oluyordu (Harris, 1980: 119). Dolayısıyla ABD bütün gücüyle ittifak içinde böyle bir savaşın yaşanmaması için gayret sarf etmiş ve hem Türkiye üzerindeki hem de Yunanistan üzerindeki ekonomik, siyasi ve askeri etkinliğini kullanarak, tarafları savaşmaksızın, siyasi bir çözüm üzerinde uzlaşmaya zorlamıştır.

Batı'nın ve daha özeldede ABD'nin tek kaygısı yaşanacak olan bir Türk Yunan savaşından ibaret değildi. Aynı zamanda, NATO'ya ve ABD'ye her zaman mesafeli duran ve Sovyetler Birliği ve Bağlantısız Ülkeler grubu ile yakın ilişkileri bulunan Makarios liderliğindeki Kıbrıs'ın zaman içerisinde komünizme kayması ve Doğu Akdeniz'de ikinci bir Küba olması ihtimali de ABD'yi kaygılandırıyor.

Bu nedenle ABD Kıbrıs sorununun BM gibi açık bir platform yerine NATO içinde tartışılıp çözüme kavuşturulmasına daima taraftar olmuştur. ABD'nin bu tercihinde, *enosisi* gerçekleştirmeye çalışan Makarios'un gerek Sovyetler Birliği ile gerekse Bağlantısızlar Grubu ülkeleriyle iyi ve yakın ilişkiler kurmuş olması ve bu ülkelerin de BM'de etkin konumda olmaları nedeniyle, BM'den Batı çıkarlarına

aykırı bir sonucun çıkabileceğinden duyduğu endişe başat rol oynamıştır (Attalides, 1979: 16). ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios'un, Soğuk Savaş döneminin gergin ortamından faydalanarak, Kıbrıs sorununda ABD'nin ve NATO'nun etkinliğini dengelemek adına, Sovyetler Birliği'nden yardım talebinde bulunmuş olması ve bu ülkeyle olan yakın ilişkileri nedeniyle adada komünistlere hoşgörü gösteriyor olması nedenleriyle, Kıbrıs'ın komünizme kaymasından ve kısmen veya tamamen SSCB'nin etki ve kontrolü altına girmesinden kaygı duyuyordu.

“NATO'nun güneydoğu kanadının bütünlüğü” çerçevesinde muhtemel bir Türk-Yunan savaşını önlemeye çalışan ABD, yoğun diplomatik müzakereler sürecinde, 1959 Londra ve Zürih Anlaşmaları ile sorunun, Türkiye ve Yunanistan'ın kabul edebilecekleri bir formül çerçevesinde çözümü konusunda İngiltere'yi motive etmiş ve bu anlamda 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışında önemli rol oynamıştır. Sonrasında 1963-1967 aralığında gelişen olaylar nedeniyle Türkiye ve Yunanistan dört kez sıcak çatışmanın eşiğine geldiğinde, her seferinde devreye girerek, bazen Türkiye üzerinde bazen Yunanistan üzerinde bazen de her iki taraf üzerindeki etkinliğini kullanarak, tarafları savaştan alıkoymaya çalışmıştır.

Sonuç

Kıbrıs sorunu 20. Yüzyıl'ın ortalarından itibaren gündeme gelmeye başlamış ve iki kutupluluğun hüküm sürdüğü Soğuk Savaş dünyasında, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan arasında siyasi ve askeri açıdan ciddi krizlerin yaşanmasına yol açarak 1950'li ve 60'lı yıllar boyunca uluslararası sistemin önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası konjonktürel gelişmelere bağlı olarak, dünyada sömürgelerin self determinasyon hakkını kullanarak bağımsızlıklarını elde etmeye başladıkları bir döneme girilmiştir. Bu bağlamda yüzyıllar boyunca adanın nüfus bakımında çoğunluğunu oluşturan Rumlar da önce İngiliz egemenliğinden kurtulmak ve sonrasında anavatan saydıkları Yunanistan ile birleşerek “*enosis*”i gerçekleştirmek üzere diplomatik ve siyasi faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır.

Kıbrıslı Rumların hamisi konumunda olan Yunanistan ise önceleri, NATO müttefiki olduğu İngiltere ve Türkiye ile arasını bozmamak için “*enosis*” çabalarında çok fazla ön plana çıkmamaya özen göstermiş ancak Kıbrıslı Rum politikacıların Yunan iç kamuoyunda yükselttiği “*enosis*” taleplerine daha fazla kayıtsız kalamayan Yunanlı politikacılar da “*enosis*” i milli bir politika olarak benimsemeye ve açıkça desteklemeye başlamış ve sonrasında sorunu BM gibi uluslararası platformlara taşıyarak “*enosis*”i siyasi yollardan gerçekleştirmenin mücadelesini yürütmüşlerdir.

İngiltere ise Doğu Akdeniz'deki son sömürgesi olan Kıbrıs'ı kaybetmemek için Rum-Yunan taleplerine olumsuz karşılık vermiş ancak bir süre sonra bu mücadeleyi tek başına sürdürmenin dezavantajlı olacağını görerek, Türkiye'yi de yanına çekmek ve sorunun taraflarından birisi haline getirerek Rum-Yunan ikilisinin

self determinasyon taleplerine Türkiye ile birlikte karşı koyma yolunu seçmiştir. İngiltere'nin buradaki argümanı, adada sadece Rumların yaşamadığı, yüzyıllardır Türklerin de Kıbrıs'ın önemli bir nüfus varlığını oluşturduğu, bu nedenle Kıbrıs'a self determinasyon hakkı tanınacaksa, bunu sadece adada yaşayan Rumlara değil, eş zamanlı olarak Türklere de tanınması gerektiğini ileri sürerek bu yolla hem Türkiye'yi kendi tarafına çekmiş hem de böyle bir çift taraflı self determinasyon hakkının Rumlar ve Yunanistan tarafından reddedileceğini bildiği için, dolaylı olarak hayır demiş olmaktadır.

Mücadelenin bundan sonraki 1960'a kadar olan süreci Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere arasında beş aktörlü olarak devam etmiştir. 1960'da bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla İngiltere büyük ölçüde devreden çıkmış (1959 yılında imzalanan Garanti Antlaşması ile kağıt üzerinde garantör ülke sıfatıyla hukuki bağı devam etmekle birlikte, bu durum fiiliyatta hiçbir zaman anlam kazanmamıştır), mücadele bundan sonra Kıbrıs Rum ve Türk toplulukları ile Türkiye ve Yunanistan arasında sürmüştür. Rum-Yunan cephesi, 1960 Anayasası ile Kıbrıslı Türklere tanınan siyasi hakların çok fazla olduğunu ileri sürerek anayasa değişikliği yoluyla bunları geri almak ve Rumları adanın siyasi egemeni Türkleri de azınlık toplumu olarak dizayn edecek yeni bir siyasi sistem kurmak için içerde ve dışarda yoğun bir şekilde harekete geçmişlerdir. Kıbrıs Türk Toplumu da 1960 Anayasası ile elde etmiş olduğu eşit ve kurucu vatandaşlık statüsünü kaybetmemek için, Türkiye ile birlikte karşı mücadeleye girmiştir.

İşte bu süreçte Türkiye ve Yunanistan arasında iyice gerginleşen ilişkiler zaman zaman bu iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir. Batı ittifakı içinde yaşanacak böyle bir aile içi çatışmanın, NATO'nun güneydoğu kanadının çökmesine yol açacağı ve bu durumdan faydalanacak Sovyetler Birliği'nin kendi lehine avantaj sağlayacağından endişe eden ABD ve NATO bütün gücüyle böyle bir savaşın çıkmasını önlemek için çabalamıştır. Bu önleyici diplomasi döneminde bazen Yunanistan'a bazen Türkiye'ye bazen de her iki ülkeye birden telkinlerde bulunarak ya da siyasi çözüm önerileri getirerek sorunun kalıcı bir biçimde çözüme kavuşturulmasına gayret etmiştir.

Kaynakça

Akmaral, K., (2004), Akritas Planı ve Kıbrıs, İstanbul, Bilge Karınca Yayınları

Armaoğlu, F., (2010), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, İstanbul, Alkım Yayınevi

Bölme, S.M., (2012), Soğuk Savaşta NATO-ABD-Türkiye Üçgeninde Askeri Üsler: Süreklilik ve Değişim, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 9, Sayı 34, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi

Coulounbis, T.A., (1966), Greek Political Reaction to American and NATO Influences, New Haven, Yale University Press

Erhan, Ç., (2004), ABD ve NATO ile İlişkiler, Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular Bulgular Yorumlar, Cilt 1, İstanbul İletişim Yayınları

Esmer, A.Ş., (1996), Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara, Siyasal Kitabevi

Girgin, K., (2002), 21. Yüzyıl Perspektifinde Dünya Siyaseti, İstanbul, Okumuş Adam Yayıncılık

Gürel, Ş.S., (1984), Kıbrıs tarihi-I 1878-1960 Kolonyalizm Ulusçuluk ve Uluslararası Politika, İstanbul, Kaynak Yayınları

Gürün, K., (2000), Savaşan Dünya ve Türkiye, C III, İstanbul, Tekin Yayınları

Harris, G.S., (1980), Turkey Between Alliance and Alination, Foreign Policy, Vol. 8, No. 3-4

İsmail, S., (1998), 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, Lefkoşa, Kastaş Yayınevi

Kissinger, H., (2011), Diplomasi, Çev. İbrahim Kurt, 10. Baskı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Kongar, E., (2006), Tarihimize Yüzleşmek 55. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi

Kubicek, P., (2008), Turkey's Inclusion in The Atlantic Community: Looking Back Looking Forward, Turkish Studies, Vol. 9, No.1,

Leffler, M.P., (1985), Strategy Diplomacy, and The Cold War: The United States Turkey and NATO 1945-1952, The Journal of American History, 71(4)

Manizade, D., (1975), Kıbrıs Sorununun Başı ve Sonu, İstanbul, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Bölgesi Yayınları, Sayı 8

Merih, T., (2006), Soğuk Savaş ve Türkiye 1945-1960, Ankara, Ebabil Yayıncılık

Sander, O., (2014), Siyasi Tarih: 1918-1994, Ankara, İmge Kitabevi

Satterhwaite, J.C., (1974), The Truman Doctrine: Turkey, The Annals of The American Academy of Political and Social Sciences, Vol.401

Smith, M., (2000), NATO Enlargement During The Cold War: Strategy and System in The Western Alliance, New York, Polgrave

Sönmezoğlu, F., (2016), Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası 1945-1991, İstanbul, Der Yayınları

Spainer, J., (1973), American Foreign Policy Since World War II, New York, Praeger Publishe

Tezcan, Y., (1994), Türk Yunan İlişkilerinin Dünyü Bugünü Yarını, Harp Akademileri Komutanlığı Yayını, İstanbul, Harp Akademileri Basımevi

Türkmen, İ., (2017), Türk Dış Politikası 1830-1989, Ankara, Berikan Yayınevi

O'Malley, B., Craig, İ., (2012), Kıbrıs Komplosu, Çev. Nalan Çeper, İstanbul, Kalkedon Yayınları

Oran, B., (2001), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular Bulgular Yorumlar 1919-1980, Cilt 1, İstanbul, İletişim Yayınları

Uçarol, R., (1998), 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı İngiliz Antlaşması, 2. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi

Uçarol, R., (2000), Siyasi Tarih 1789-1999, İstanbul, Filiz Kitabevi

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs